

Pseudoaneurisma tardío de la arteria femoral tras un procedimiento tratado mediante abordaje quirúrgico abierto

Marilyn Rubí Herrera Téllez^{1,✉}, Víctor Contreras Lima², Leydi María Santos Santiago³,
Francisco de Jesús García Mendoza³

¹ Departamento de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad de Puebla, ISSSTE, Puebla, México

² Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Regional de Alta Especialidad de Puebla, ISSSTE, Puebla, México

³ Facultad de Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: El pseudoaneurisma femoral es una complicación vascular asociada al cateterismo arterial y a otros procedimientos endovasculares, originada por una disrupción de la pared arterial que permite la extravasación de sangre hacia los tejidos circundantes. Aunque las técnicas mínimamente invasivas constituyen el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, la cirugía abierta continúa siendo necesaria en lesiones complejas. **PRESENTACIÓN DEL CASO:** Se presenta el caso de una mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad arterial periférica y tratamiento antitrombótico crónico, quien desarrolló aumento progresivo de volumen y dolor intenso en la región inguinal izquierda semanas después de un cateterismo femoral. Los estudios de imagen confirmaron un pseudoaneurisma dependiente de la arteria femoral superficial izquierda de 41.31 × 35.18 mm. Debido al gran tamaño de la lesión, la presencia de trombo organizado y el compromiso de la pared arterial, se realizó reparación quirúrgica abierta con cierre arterial primario mediante prolene 6-0, sin utilización de trombina, injerto de interposición ni colgajo muscular. La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con adecuada perfusión distal y correcta cicatrización de la herida. **CONCLUSIÓN:** La reparación quirúrgica abierta constituye una alternativa segura y eficaz en pseudoaneurismas femorales de gran tamaño o asociados con trombosis y compromiso de la pared arterial, proporcionando un tratamiento definitivo y resultados clínicos favorables cuando las características anatómicas limitan las opciones percutáneas.

Abstract

BACKGROUND: Femoral pseudoaneurysm is a vascular complication associated with arterial catheterization and other endovascular procedures, resulting from disruption of the arterial wall and blood extravasation into the surrounding tissues. Although minimally invasive techniques are the preferred treatment in most cases, open surgical repair remains necessary for complex lesions. **CASE PRESENTATION:** We report the case of an 80-year-old woman with hypertension, type 2 diabetes mellitus, peripheral arterial disease, and chronic antithrombotic therapy who developed progressive swelling and severe pain in the left groin several weeks after femoral catheterization. Imaging studies confirmed a pseudoaneurysm arising from the left superficial femoral artery measuring 41.31 × 35.18 mm. Owing to the large lesion size, organized thrombus, and arterial wall involvement, open surgical repair with primary arterial closure using 6-0 Prolene was performed without thrombin injection, interposition grafting, or muscle flap coverage. The postoperative course was favorable, with preserved distal perfusion and satisfactory wound healing. **CONCLUSION:** Open surgical repair remains a safe and effective treatment for large femoral pseudoaneurysms or those associated with thrombosis and arterial wall involvement, providing definitive management and favorable clinical outcomes when anatomical characteristics limit percutaneous approaches.

Palabras Clave: Pseudoaneurisma femoral, Arteria femoral, Complicaciones vasculares, Procedimientos endovasculares, Cirugía vascular

Keywords: Femoral pseudoaneurysm, Femoral artery, Vascular complications, Endovascular procedures, Vascular surgery

1. INTRODUCCIÓN

El pseudoaneurisma femoral es una lesión de la pared arterial caracterizada por la extravasación de sangre hacia los tejidos circundantes, formando una cavidad contenida por tejido fibroso o estructuras periarteriales

que permanece en comunicación con la luz arterial. A diferencia de los aneurismas verdaderos, las paredes del pseudoaneurisma no están constituidas por las tres capas de la pared arterial, sino por tejido periarterial que rodea al hematoma pulsátil (García Gutiérrez et al., 2025; Stone et al., 2006).

El pseudoaneurisma se produce cuando existe una ruptura parcial de la pared arterial que permite el escape de sangre hacia los tejidos adyacentes, generando una cavidad que se comunica con la arteria a través de un cuello vascular. Este cuello permite el flujo sistólico hacia la cavidad y el retorno diastólico hacia la arteria, fenómeno característico identificado mediante ultrasonido Doppler como el patrón "to-and-fro" o el signo de flujo "yin-yang", considerado un hallazgo clásico en la evaluación ultrasonográfica de los pseudoaneurismas arteriales (Stone et al., 2006). Las causas más frecuentes incluyen lesiones iatrogénicas secundarias a procedimientos invasivos, como cateterismos diagnósticos o terapéuticos, así como traumatismos vasculares, intervenciones quirúrgicas previas, infecciones vasculares o enfermedades del tejido conectivo. El incremento en el número de procedimientos endovasculares ha condicionado un aumento en la incidencia de pseudoaneurismas femorales, estimándose que ocurren en aproximadamente el 2-8 % de los pacientes sometidos a angioplastia o intervenciones coronarias mediante acceso femoral (Gupta et al., 2013).

La presentación clínica puede variar desde lesiones pequeñas asintomáticas hasta masas pulsátiles dolorosas en la región inguinal acompañadas de hematoma o edema progresivo. En casos avanzados pueden desarrollarse complicaciones como trombosis arterial, embolización distal, compresión nerviosa o ruptura del pseudoaneurisma, comprometiendo la viabilidad de la extremidad (Kontopodis et al., 2016). El diagnóstico se establece habitualmente mediante ultrasonido Doppler color, considerado el estudio inicial de elección por su elevada sensibilidad para detectar el flujo característico dentro del pseudoaneurisma, determinar sus dimensiones y evaluar la arteria de origen. En casos complejos, estudios complementarios como la angiotomografía computarizada o la angiorresonancia magnética permiten una valoración más precisa de la extensión de la lesión y facilitan la planificación quirúrgica (Yasrab et al., 2024).

Actualmente existen diversas estrategias terapéuticas, incluyendo la observación clínica, la compresión guiada por ultrasonido, la inyección percutánea de trombina, la reparación endovascular mediante stent cubierto y la cirugía abierta. La elección del tratamiento depende de factores como el tamaño del pseudoaneurisma, la anatomía del cuello, la evolución clínica y el estado general del paciente (Kontopodis et al., 2016). La inyección percutánea de trombina guiada por ultrasonido ha demostrado tasas de éxito superiores al 90-97 %, consolidándose como una de las principales opciones terapéuticas para los pseudoaneurismas femorales iatrogénicos en pacientes seleccionados (Kontopodis et al., 2016; Shin et al., 2020; Webber et al., 2007). El objetivo del presente trabajo es describir el caso de una paciente adulta mayor con un pseudoaneurisma femoral de origen iatrogénico posterior a un cateterismo, con presentación clínica tardía, en quien se optó por tratamiento quirúrgico mediante abordaje abierto, obteniendo una evolución clínica favorable y recuperación satisfactoria de la perfusión distal.

2. PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente femenina de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 de dos años de evolución, enfermedad arterial periférica, cesárea realizada 45 años antes, cateterismo del miembro inferior derecho dos años previos y cateterismo femoral izquierdo efectuado el 20 de diciembre de 2025. Como tratamiento habitual recibía telmisartán 20 mg cada 24 horas, dapagliflozina 10 mg cada 24 horas, insulina 25 UI cada 24 horas, metformina 850 mg cada 24 horas, rivaroxabán 20 mg al día,

cilostazol 100 mg, ácido acetilsalicílico 150 mg cada 24 horas, celecoxib 100 mg y atorvastatina 20 mg cada 24 horas.

La paciente inició su padecimiento en febrero de 2026 con aumento progresivo de volumen en la región inguinal izquierda, acompañado de dolor punzante de intensidad 8/10. En la valoración inicial se documentó una tumoración inguinal no hiperémica. Un ultrasonido Doppler realizado de manera privada el 2 de febrero de 2026 mostró hallazgos altamente sugestivos de pseudoaneurisma a nivel de la arteria femoral común izquierda, próximo a la bifurcación, además de datos de insuficiencia de las arterias peronea, dorsal del pie y del arco plantar. Posteriormente, el 4 de febrero de 2026 fue valorada por un médico particular y referida al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE Puebla. La angiogramografía computarizada confirmó un pseudoaneurisma dependiente de la arteria femoral superficial izquierda con dimensiones aproximadas de 41.31 × 35.18 mm (Figura 1A). La reconstrucción angiográfica evidenció un cuello del pseudoaneurisma de aproximadamente 3.43 mm de longitud y 1.98 mm de diámetro (Figura 1B).

Figura 1. A. Angiotomografía computarizada (angio-TC) con contraste de la región femoral izquierda que demuestra un pseudoaneurisma originado en la arteria femoral superficial izquierda. El saco pseudoaneurismático mide aproximadamente 41.31 × 35.18 mm, se localiza a lo largo del trayecto vascular en el muslo proximal y mantiene comunicación directa con la luz arterial. La lesión se observa como una evaginación bien delimitada con llenado por medio de contraste, continua con la pared arterial, hallazgos compatibles con un pseudoaneurisma de la arteria femoral superficial. **B.** Reconstrucción tridimensional que muestra el pseudoaneurisma femoral y su cuello de comunicación con la arteria de origen. El cuello del pseudoaneurisma presenta una longitud aproximada de 3.43 mm y un diámetro de 1.98 mm, hallazgos compatibles con una morfología de cuello estrecho

Los estudios de laboratorio preoperatorios reportaron leucocitos de $4.82 \times 10^3/\mu\text{L}$, hemoglobina de 13.6 g/dL, plaquetas de $350 \times 10^3/\mu\text{L}$, neutrófilos del 49.8 %, tiempo de protrombina de 16.7 segundos, INR de 1.52, tiempo de tromboplastina parcial activada de 46.4 segundos, glucosa de 75 mg/dL, urea de 47.1 mg/dL, nitrógeno ureico de 22 mg/dL, creatinina de 0.6 mg/dL, sodio de 146 mmol/L, potasio de 4.6 mmol/L, cloro de 109 mmol/L, calcio de 9.7 mg/dL, fósforo de 3.8 mg/dL y magnesio de 3.1 mg/dL.

Debido al tamaño de la lesión, la presencia de trombo intraluminal y el compromiso de la pared arterial, se decidió realizar tratamiento quirúrgico mediante abordaje abierto. Durante la exploración se identificó un

pseudoaneurisma femoral de aproximadamente 7 × 5 cm (Figuras 2 y 3), con trombo organizado firmemente adherido a la arteria femoral superficial.

Figura 2. Abordaje quirúrgico abierto de un pseudoaneurisma de la arteria femoral superficial izquierda. Los hallazgos intraoperatorios revelaron un saco pseudoaneurismático de aproximadamente 7 × 5 cm, con trombo organizado en su interior y firmemente adherido a la arteria femoral superficial izquierda. **A.** Disección de los planos superficiales con exposición cuidadosa de las estructuras vasculares y control hemostático de los vasos periféricos mediante electrocauterio monopolar. **B.** Tras completar la disección de los planos superficiales y profundos, se logra la exposición completa del pseudoaneurisma de la arteria femoral izquierda. **C.** Pieza quirúrgica correspondiente al saco pseudoaneurismático femoral colocada sobre una charola renal después de su resección. La muestra corresponde al saco del pseudoaneurisma extraído durante la reparación vascular abierta, previo a su envío para estudio histopatológico

Se realizó cierre primario del defecto arterial con sutura de prolene 6-0, verificándose adecuada hemostasia. No se empleó inyección de trombina, injerto de interposición ni cobertura con colgajo muscular, ya que el defecto pudo resolverse mediante reparación primaria debido al pequeño tamaño del cuello del pseudoaneurisma. El ultrasonido Doppler intraoperatorio confirmó un flujo arterial adecuado en la extremidad. Posteriormente se retiraron las ligaduras vasculares (Figura 3), se colocó un drenovac de 1/8 en tejido celular subcutáneo y se efectuó cierre por planos con Vicryl 2-0 y piel con nylon 2-0 mediante puntos tipo Sarnoff, concluyendo el procedimiento sin incidentes ni complicaciones.

Figura 3. Vista intraoperatoria posterior a la resección del pseudoaneurisma que demuestra la verificación de una adecuada hemostasia tras el retiro de las ligaduras vasculares. Se observa la arteria ilíaca izquierda completamente expuesta y liberada, confirmando la restauración de la continuidad vascular y un adecuado control quirúrgico del campo operatorio

La paciente fue dada de alta cuatro días después de la cirugía con adecuada evolución clínica y satisfactoria cicatrización de la herida quirúrgica. El seguimiento mediante ultrasonido Doppler confirmó la preservación de

la perfusión distal, con pulsos presentes a nivel poplíteo, tibial posterior y pedio. Posteriormente se retiró el drenaje sin complicaciones y continuó seguimiento ambulatorio en la consulta externa de cirugía vascular, siendo finalmente egresada sin evidencia de complicaciones.

3. DISCUSIÓN

El pseudoaneurisma femoral representa una de las complicaciones locales más frecuentes del acceso arterial femoral utilizado en procedimientos endovasculares diagnósticos y terapéuticos. Su desarrollo ocurre como consecuencia del cierre incompleto del sitio de punción, permitiendo la extravasación de sangre hacia los tejidos circundantes y la formación de una cavidad pulsátil que permanece en comunicación con la luz arterial mediante un cuello vascular. A diferencia de los aneurismas verdaderos, el saco pseudoaneurismático carece de las tres capas de la pared arterial y está constituido por tejido fibroso y hematoma organizado, circunstancia que explica su tendencia al crecimiento progresivo y a la aparición de complicaciones como trombosis, embolización o ruptura (García Gutiérrez et al., 2025; Stone et al., 2006; Lenartova & Tak, 2003).

La incidencia de pseudoaneurisma femoral posterior a procedimientos endovasculares varía entre 0.8 % y 8 %, dependiendo del tipo de intervención y de las características del paciente (Lenartova & Tak, 2003; Gupta et al., 2013). Diversos factores predisponentes han sido descritos, entre ellos el uso de introductores de gran calibre, la punción por debajo de la bifurcación de la arteria femoral común, el tiempo prolongado del procedimiento, la terapia anticoagulante o antiagregante y la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad o enfermedad vascular periférica (Sarkadi et al., 2021). En el presente caso coexistían varios de estos factores, destacando la enfermedad arterial periférica, la diabetes mellitus y el tratamiento crónico con rivaroxabán, ácido acetilsalicílico y cilostazol, los cuales probablemente favorecieron la persistencia del defecto arterial y la evolución tardía del pseudoaneurisma.

La diabetes mellitus constituye un factor adicional que puede contribuir a la fragilidad vascular mediante mecanismos relacionados con disfunción endotelial, inflamación crónica y alteraciones en el proceso de reparación tisular. Estas modificaciones favorecen un remodelado vascular anormal y pueden comprometer el adecuado sellado del sitio de punción arterial, incrementando el riesgo de complicaciones vasculares posteriores a procedimientos endovasculares. En combinación con la terapia antitrombótica, estas alteraciones pudieron contribuir al desarrollo y crecimiento progresivo del pseudoaneurisma observado en nuestra paciente.

El ultrasonido Doppler continúa siendo el estudio inicial de elección para el diagnóstico de esta entidad debido a su elevada sensibilidad para identificar el flujo bidireccional característico ("to-and-fro") y el signo de "yin-yang", así como para determinar las dimensiones del saco pseudoaneurismático y las características de su cuello (Stone et al., 2006). En nuestro caso, la angiotomografía computarizada permitió una mejor caracterización anatómica de la lesión, demostrando un pseudoaneurisma dependiente de la arteria femoral superficial izquierda de 41.31 × 35.18 mm y facilitando la planeación quirúrgica (Yasrab et al., 2024). La reconstrucción tridimensional mostró un cuello de aproximadamente 3.43 mm de longitud y 1.98 mm de diámetro, compatible con una morfología de cuello estrecho.

La inyección percutánea de trombina guiada por ultrasonido ha demostrado tasas de éxito superiores al 90 % y constituye actualmente una de las principales opciones terapéuticas para pseudoaneurismas iatrogénicos con anatomía favorable (Kontopodis et al., 2016; Shin et al., 2020; Webber et al., 2007). Generalmente se

recomienda en lesiones con un saco bien delimitado, cuello estrecho, ausencia de fístula arteriovenosa y bajo riesgo de embolización. Aunque el cuello del pseudoaneurisma en nuestra paciente presentaba una morfología relativamente favorable, el gran tamaño de la lesión, la presencia de trombo organizado firmemente adherido a la pared arterial y la evolución prolongada hicieron que la reparación percutánea fuera menos conveniente, optándose por una estrategia quirúrgica abierta como tratamiento definitivo.

La cirugía abierta continúa desempeñando un papel esencial en el manejo de pseudoaneurismas complejos, especialmente cuando existen lesiones de gran tamaño, expansión progresiva, infección, compromiso neurovascular, fracaso de técnicas percutáneas o importante afectación de la pared arterial (Peirce et al., 2009). En el presente caso fue posible realizar una reparación primaria mediante sutura con prolene 6-0, sin necesidad de injerto de interposición ni cobertura con colgajo muscular, debido a que el defecto arterial permitía un cierre sin tensión y no existían datos de infección ni un espacio muerto significativo. El adecuado control vascular intraoperatorio permitió restablecer satisfactoriamente la continuidad arterial y preservar la perfusión distal.

Otro aspecto relevante fue la presentación clínica varias semanas después del procedimiento endovascular. Aunque la mayoría de los pseudoaneurismas se manifiestan en los primeros días posteriores al acceso vascular, se han descrito presentaciones tardías en pacientes con alteraciones de la coagulación o bajo tratamiento antitrombótico, situaciones que dificultan el sellado espontáneo del sitio de punción. En este contexto, la combinación de anticoagulación, antiagregación plaquetaria y enfermedad vascular preexistente probablemente favoreció la evolución progresiva del pseudoaneurisma hasta alcanzar dimensiones considerables.

Finalmente, este caso pone de manifiesto la importancia de individualizar la estrategia terapéutica de acuerdo con las características anatómicas del pseudoaneurisma y las condiciones clínicas del paciente. Si bien las técnicas mínimamente invasivas constituyen el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, la reparación quirúrgica abierta continúa siendo una alternativa segura, reproducible y eficaz en pseudoaneurismas complejos, permitiendo la resección completa de la lesión, la reparación directa del defecto arterial y una adecuada restauración de la perfusión distal con resultados clínicos favorables (García Gutiérrez et al., 2025; Peirce et al., 2009).

4. CONCLUSIÓN

El pseudoaneurisma femoral constituye una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave, de los procedimientos endovasculares realizados mediante acceso femoral. Su reconocimiento oportuno es fundamental para prevenir complicaciones como trombosis arterial, embolización distal, compresión neurovascular o ruptura, las cuales pueden comprometer la viabilidad de la extremidad.

El presente caso demuestra que, aunque las técnicas mínimamente invasivas representan el tratamiento de elección en pacientes seleccionados, la reparación quirúrgica abierta continúa siendo una estrategia segura y eficaz en pseudoaneurismas de gran tamaño, con trombo organizado y compromiso significativo de la pared arterial. La resección completa del saco pseudoaneurismático y la reparación arterial primaria permitieron restablecer la continuidad vascular y preservar la perfusión distal con una evolución clínica favorable.

Finalmente, este caso resalta la importancia de individualizar la elección terapéutica considerando las características anatómicas de la lesión, las comorbilidades del paciente y los factores asociados al procedimiento inicial. Asimismo, enfatiza la necesidad de mantener una vigilancia clínica adecuada en pacientes sometidos a cateterismo femoral, especialmente en aquellos con enfermedad vascular periférica o bajo tratamiento antitrombótico, dado que la presentación del pseudoaneurisma puede ser tardía y requerir un manejo quirúrgico definitivo.

REFERENCIAS

- [1] Cox, G. S., Young, J. R., Gray, B. R., Grubb, M. W., & Hertzner, N. R. (1994). Ultrasound-guided compression repair of postcatheterization pseudoaneurysms: Results of treatment in one hundred cases. *Journal of Vascular Surgery*, 19(4), 683–686. [https://doi.org/10.1016/S0741-5214\(94\)70042-7](https://doi.org/10.1016/S0741-5214(94)70042-7)
- [2] García Gutiérrez, J. O., Anzaldúa Torres, A. A., & Quiroz Castro, Ó. (2025). Pseudoaneurisma femoral. *Acta Médica Grupo Ángeles*, 23(2), 187–188. <https://doi.org/10.35366/119489>
- [3] Gupta, P. N., Salam Basheer, A., Sukumaran, G. G., Padmajan, S., Praveen, S., Velappan, P., Nair, B. U., Nair, S. G., Kunjuraman, U. K., Madthipat, U., & R, J. (2013). Femoral artery pseudoaneurysm as a complication of angioplasty. How can it be prevented? *Heart Asia*, 5(1), 144–147. <https://doi.org/10.1136/heartasia-2013-010297>
- [4] Kontopodis, N., Tsetis, D., Tavlas, E., Dedes, A., & Ioannou, C. V. (2016). Ultrasound Guided Compression Versus Ultrasound Guided Thrombin Injection for the Treatment of Post-Catheterization Femoral Pseudoaneurysms: Systematic Review and Meta-Analysis of Comparative Studies. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, 51(6), 815–823. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2016.02.012>
- [5] Lenartova, M., & Tak, T. (2003). Iatrogenic pseudoaneurysm of femoral artery: Case report and literature review. *Clinical Medicine & Research*, 1(3), 243–247. <https://doi.org/10.3121/cmr.1.3.243>
- [6] Oka, S., Fumimoto, M., Noguchi, S., Sakano, R., & Kohno, S. (2025). Managing Femoral Artery Pseudoaneurysm Using Snare-Guided Through-and-Through Access With Perclose ProGlide. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.77650>
- [7] Peirce, C., Coffey, C., O'Grady, H., Aly, S., O'Malley, K., & O'Donohoe, M. (2009). Tratamiento de los pseudoaneurismas femorales micóticos en toxicómanos. *Anales de Cirugía Vasculard*, 23(3), 379–384. <https://doi.org/10.1016/j.acvsp.2008.08.025>
- [8] Sarkadi, H., Csöre, J., Veres, D. S., Szegedi, N., Molnár, L., Gellér, L., Bérczi, V., & Dósa, E. (2021). Incidence of and predisposing factors for pseudoaneurysm formation in a high-volume cardiovascular center. *PLOS ONE*, 16(8), e0256317. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256317>
- [9] Shin, J. H., Song, Y., Sheen, J. J., Lee, D., Chung, J., Lee, G. Y., Jeong, H., Han, S., Choi, J. H., Hwang, S. M., & Lee, D. H. (2020). Safety and Effectiveness of Percutaneous Low-Dose Thrombin Injection for Femoral Puncture Site Pseudoaneurysms in Neurointervention: Single-Center Experience. *Neurointervention*, 15(1), 25–30. <https://doi.org/10.5469/neuroint.2019.00206>
- [10] Stone, P. A., AbuRahma, A. F., Flaherty, S. K., & Bates, M. C. (2006). Femoral Pseudoaneurysms. *Vascular and Endovascular Surgery*, 40(2), 109–117. <https://doi.org/10.1177/153857440604000204>
- [11] Webber, G. W., Jang, J., Gustavson, S., & Olin, J. W. (2007). Contemporary Management of Postcatheterization Pseudoaneurysms. *Circulation*, 115(20), 2666–2674. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.681973>
- [12] Yasrab, M., Rizk, R. C., Chu, L. C., & Fishman, E. K. (2024). 3D Cinematic rendering for evaluating femoral pseudoaneurysms in injection drug users. *Emergency Radiology*, 31(4), 595–603. <https://doi.org/10.1007/s10140-024-02237-x>

Correo de autor de correspondencia: marilynherrera6@hotmail.com